

МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОКАНАЛЬНОГО КЛЮЧЕВОГО УСИЛИТЕЛЯ КЛАССА D ДЛЯ СИСТЕМЫ ШИРОКОПОЛОСНОЙ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

© 2026 Казаков Е.А., Остапенков П.С., Щукин А.В., Филатов В.А., Гусев А.Ю.

В статье рассматривается компьютерная модель многоканального ключевого усилителя класса D. В качестве входного сигнала усилителя используется сигнал с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Описываются и обосновываются требования к ШИМ-сигналу и быстродействию элементов усилителя. Особое внимание уделяется расчету и моделированию нелинейных режимов выходного трансформатора многоканального усилителя. Показано, что добавление второго канала усиления позволяет снизить амплитуду спектральных составляющих на частоте ШИМ. Полученные результаты могут быть использованы для разработки передатчиков в системах гидроакустической связи.

Ключевые слова: ключевые усилители мощности, усилители класса D, широтно-импульсная модуляция, SPICE-модели, широкополосные сигналы.

Введение. Для задач гидроакустической связи часто требуются передатчики с высокой выходной мощностью, но, в то же время, обладающие низкими массогабаритными показателями. Одним из основных элементов такого передатчика является усилитель мощности.

Для получения максимальной выходной мощности при компактных размерах усилителя в гидроакустических системах применяют ключевые усилители мощности [1]. Ключевые усилители мощности позволяют получить высокий КПД, превышающий 90% при относительной простоте схемотехнических реализаций [2].

Основным режимом усиления для таких устройств является режим класса D. В таком режиме транзисторы усилителя работают с импульсными сигналами постоянной амплитуды. Следует отметить, что в гидроакустических системах применяются усилители и других классов, таких как E и F, а также гибридные – AD или ABD [1, 3], но усилители класса D являются наиболее компактными при сопоставимой мощности.

Вне зависимости от типа ключевого режима на вход усилителя подается модулированный по определенному закону сигнал. При работе с ключевыми каскадами возможно использовать разные виды модуляции. Например, модуляцию плотности импульса (англ. Pulse Density Modulation – PDM), однобитную дельта-сигма ($\Delta-\Sigma$) модуляцию, широтно-импульсную модуляцию (ШИМ, англ. Pulse Width Modulation – PWM) и др. Перечисленные виды модуляторов широко используются в ключевых усилителях звуковой частоты или в прецизионных ШИМ-модуляторах [2].

Одним из широко применяемых видов модуляции является ШИМ, которая задается ШИМ-модулятором в передающем тракте. ШИМ позволяет осуществлять преобразование входного сигнала в форму, необходимую для ключевого усилителя [1, 2], при этом сам ШИМ-модулятор часто реализуют на основе цифровых схем.

В качестве активных элементов для усилителей класса D часто применяют полевые транзисторы, которые обладают рядом существенных достоинств по сравнению с биполярными: меньшим сопротивлением в открытом состоянии, более высокой скоростью переключения, меньшим тепловыделением и др. [4].

К быстродействию транзисторов в импульсном режиме предъявляются достаточно высокие требования, поэтому на сегодняшний день активно используются полевые транзисторы на основе кремния (Si), карбида-кремния (SiC), нитрида галлия (GaN). Ключи на основе двух последних типов могут работать на более высоких частотах по сравнению с традиционными кремневыми аналогами [3, 5], а также используются в схемах с напряжениями сток-исток 300 В и выше.

Целью работы является получение более точных SPICE моделей ШИМ усилителей по сравнению с открытыми моделями, представленными ведущими производителями САПР, такими как LTspice, TinaTi и пр.

В статье рассматриваются следующие задачи:

1) смягчение требований к рабочим частотам транзисторов передатчика с ШИМ и ключевому усилителю за счет увеличения числа идентичных каналов усиления.

2) создание более точной модели многоканального передатчика с ШИМ, представленной на основе SPICE-симуляторов с учетом нелинейных процессов в выходном трансформаторе.

Структурная схема модели передатчика. На рис. 1 показана обобщенная структурная схема широкополосного передатчика гидроакустической системы связи на базе ключевого усилителя с ШИМ. Рассмотрим более подробно назначение каждого из блоков.

Рис. 1. Структурная схема передатчика гидроакустической системы связи

В качестве ШИМ-модулятора в модели используется модулятор с симметричной ШИМ первого рода [6].

Драйвер обеспечивает согласование токов и напряжений между выходами цифровой микросхемы ШИМ-модулятора и затворами (базами) транзисторов усилителя. В отдельных случаях он также может выполнять защитную функцию, предотвращая одновременное открывание обоих ключей в двухтактных усилителях и преобразователях, вводя “мертвое время” (англ. dead time) между сигналами, подаваемыми на затворы транзисторов.

Усилитель может быть реализован по полумостовой, мостовой или симметричной схемам. Выбор схемы усилителя зависит от множества факторов, но в качестве основных можно выделить:

- тип усиления (усилитель тока или напряжения),
- вид подключения к нагрузке (непосредственное, через фильтрующие цепи или с гальванической развязкой).

Выходная гальваническая развязка, как правило, выполняется на трансформаторе или оптроне.

К передатчикам со структурой подобной, представленной на рис. 1 предъявляется ряд требований:

- частота модуляции $f_{\text{ШИМ}}$ должна превышать верхнюю частоту входного сигнала $f_{\text{в}}$ в $f_{\text{ШИМ}} / f_{\text{в}} \sim 10 - 20$ раз [1, 6].

- мертвое время драйвера t_{DT} должно быть меньше длительности минимального импульса ШИМ (минимального коэффициента заполнения ШИМ) $t_{DT} \ll T_{ШИМ} |_{DC_{min}}$.
- время включения и выключения активных элементов усилителя должно быть меньше периода ШИМ $t_{on} + t_{off} \ll T_{ШИМ}$.
- сердечник выходного трансформатора не должен достигать насыщения на частоте $f_{ШИМ}$. Это требование можно переформулировать относительно оценки токов в обмотках трансформатора. Необходимо, чтобы максимальный ток в обмотках трансформатора I_{max} был меньше, чем ток намагничивания сердечника I_{mag} , $I_{max} < I_{mag}$.

Учет влияния минимального коэффициента заполнения ШИМ. Существуют разные виды реализации ШИМ.

Вид спектра сигнала с ШИМ будет определяться модулируемым сигналом и частотой $f_{ШИМ}$. Причем каждый ШИМ-импульс может иметь различный коэффициент заполнения для изменяющегося во времени модулируемого сигнала, порождая побочные составляющие в спектре ШИМ сигнала.

На рис. 2 показаны амплитудные спектры ШИМ гармонического и ЛЧМ сигналов. На параметры спектров ШИМ сигналов будут влиять как соотношение $f_{ШИМ} / f_{в}$, так и необходимость максимизация частоты $f_{ШИМ}$. При усилении узкополосных сигналов побочные спектральные составляющие могут быть подавлены (сглажены) выходными фильтрующими цепями и/или частотной характеристикой передающей антенны.

Рис. 2. Спектр ШИМ для разных сигналов:

- а) гармонического сигнала $f_{ШИМ} = 200$ кГц, $f_0 = 20$ кГц;
 б) ЛЧМ сигналов $f_0 = 20$ кГц, $2\Delta f = 10$ кГц при различных $f_{ШИМ} = 200$ (оранжевый) и 400 (зеленый) кГц

Рассмотрим гармоническую ШИМ со следующими допущениями для модели:

- 1) Будем считать, что частота модулируется гармоническим сигналом с частотой $f_0 = 20$ кГц при $f_{ШИМ} = 200$ кГц ($T_{ШИМ} = 5$ мкс).
- 2) Минимальный и максимальный коэффициенты заполнения от $D_{min} = 1\%$ до $D_{max} = 99\%$ будет соответствовать минимальной длительности импульса в одном периоде ШИМ $T_{ШИМmin} = 50$ нс.
- 3) Транзисторы в усилителе должны открываться и закрываться быстрее, чем за $T_{ШИМmin} = 50$ нс (в качестве грубой оценки можно использовать сумму всех задержек транзистора, приводимых в документации, как правило, это $t_{d(on)}$ – время задержки включения (Turn On Delay Time), t_r – время нарастания (Rise Time), $t_{d(off)}$ – время задержки выключения (Turn Off Delay Time), t_f – время спада (Fall Time)). Такая грубая оценка не учитывает длительности фронта и среза импульсов на выходе драйвера, не учитываются рабочие токи и напряжения конкретного устройства, а следовательно, не учитывается фактическая скорость зарядки-разрядки затворной емкости и паразитной емкости затвор-сток).
- 4) Драйвер должен обеспечить мертвое время для импульса длительностью $T_{ШИМmin}$. Причем инерционность (задержки) драйвера, как и ключей, должна быть меньше $T_{ШИМmin}$.

В документации на драйверы указываются задержки включения и выключения t_r , t_f порядка десятков наносекунд.

Возвращаясь к значениям, использованным в качестве примера, если установить $D_{min} = 5\%$, в этом случае $T_{ШИМmin} = 250$ нс, что значительно облегчает подбор транзисторов и драйвера к ним, не оказывая существенного влияния на качество модуляции при выполнении условия $f_{ШИМ} / f_v$.

Для ШИМ первого рода достаточно чтобы амплитуда модулируемого сигнала была меньше, чем амплитуда опорного треугольного или пилообразного сигнала на 1 – 5%, но только выполнения этого условия не достаточно. Возможны случаи, когда уменьшение длительности коротких ШИМ-импульсов, может приводить к пропускам коротких импульсов драйвером или транзистором. Пропуски коротких импульсов с малыми D_{min} или высокими D_{max} будут приводить к некорректной модуляции амплитудных значений входного сигнала.

В качестве примера на рис. 3 приведены спектры и временные диаграммы ШИМ гармонического сигнала $f_0 = 20$ кГц, $f_{ШИМ} = 200$ кГц для полного размаха исходного сигнала - 100% (полная шкала) и 90% (минус 5% от максимума и минимума амплитуды) от опорного напряжения. Все значения по оси абсцисс на рис. 3 приводятся в относительных единицах.

Как видно из рис. 3, модуляция с частичным размахом равным 0,9 В (полный размах амплитуды ШИМ 1,0 В) не приводит к существенным изменениям формы спектра ШИМ сигнала (см. рис. 3а), но увеличивает D_{min} и уменьшает D_{max} (рис. 3б, в) на несколько процентов, что допустимо для рассматриваемого случая.

Рис. 3. Спектры и временные диаграммы ШИМ гармонического сигнала:

а) спектр гармонического ШИМ сигнала при $f_0 = 20$ кГц, $f_{\text{ШИМ}} = 200$ кГц;

б) осциллограмма ШИМ с полным размахом шкалы; в) осциллограмма ШИМ с 90% размахом шкалы

Проводя анализ результатов можно выделить взаимоисключающие требования к параметрам ШИМ усилителя передатчика:

1) увеличение частоты $f_{\text{ШИМ}}$ с целью повышения точности ШИМ. Повышение частоты $f_{\text{ШИМ}}$ снижает требования к АЧХ выходных цепей усилителя и обеспечивает запас по частоте $f_{\text{в}}$ для усиления широкополосных сигналов.

2) уменьшение $T_{\text{ШИМmin}}$ при увеличении $f_{\text{ШИМ}}$ повышает требования к элементной базе передатчика, требуется уменьшение параметров t_r, t_f для транзисторов и драйверов.

Формализовать эти требования можно так:

$$\text{максимум } f_{\text{ШИМ}} / f_{\text{с}} ;$$

$$\text{максимум } T_{\text{ШИМ}} \text{ при } D_{\text{min}} . \quad (1)$$

Увеличение числа каналов усилителя позволяет смягчить требования (1).

Многоканальное усиление ШИМ сигнала. Требования к D_{min} и $f_{\text{ШИМ}} / f_{\text{в}}$ независимы. Выполнение одного из них не означает, что будет выполняться другое. В случае, если D_{min} корректируется ШИМ-модулятором, как описано выше, выполнение соотношений требует иного вида решений. Одним из решений может быть увеличение числа каналов усилителя.

При построении многоканального ключевого усилителя следует учесть несколько важных особенностей:

1) усложнение структуры ШИМ-модулятора, установка начальных фаз опорных напряжений модулятора для каждого канала.

2) необходимость в добавлении выходного сумматора для сложения напряжений от разных каналов.

Первый фактор может быть обеспечен при формировании ШИМ на основе цифровых схем, микроконтроллеров, ПЛИС и др., поэтому в рамках представленной модели рассматриваться не будет. Второй фактор будет подробнее рассмотрен далее.

Проверка моделей проводилась в САПР LTspice, но для подобных задач может быть использована любая схемотехническая САПР с поддержкой SPICE: Qucs, Micro-Cap, KiCad и др.

Расчет трансформатора. Трансформаторный сумматор состоит из нескольких отдельных трансформаторов с параллельно включенными вторичными обмотками. Реализацию трансформатора с несколькими первичными обмотками и одной вторичной также можно назвать трансформаторным сумматором, однако в такой схеме сложение мощностей не происходит.

Каналы являются идентичными, поэтому для расчета трансформаторного сумматора достаточно рассчитать только один трансформатор для одного из канала усилителя. Воспользуемся известными соотношениями для расчета трансформаторов вторичных источников электропитания.

Для расчета трансформатора необходимо задать входное U_1 и выходное U_2 напряжение трансформатора и его выходную мощность $P_{вых}$ трансформатора.

Число витков первичной обмотки рассчитывается по формуле (2), которая выводится из закона электромагнитной индукции [7]:

$$U_1 \cdot D_{max} \cdot T_{ШИМ} = N_1 \cdot A_e \cdot \Delta B, \quad (2)$$

где U_1 – напряжение на первичной обмотке трансформатора, D_{max} – максимальный коэффициент заполнения ШИМ, $T_{ШИМ}$ – период ШИМ, N_1 – число витков первичной обмотки трансформатора, A_e – эффективная площадь сечения сердечника (приводится в документации на сердечник), $\Delta B = B_{max} - B_r$ – разность магнитной индукции материала сердечника и остаточной индукции.

На практике, максимальная индукция B_{max} выбирается в диапазоне 0,2–0,3 (в импульсных режимах, для прочих 0,7–0,8) от индукции насыщения материала B_s , чтобы избежать насыщения сердечника. Значения B_s и B_r приводятся в документации на материал. В документации также приводится значение коэрцитивной силы H_c (в случае, если B_r не указано, его можно рассчитать с помощью материального уравнения $B_r = \mu_0 \mu_e H_c$, где μ_0 – магнитная постоянная, μ_s – эффективная относительная магнитная проницаемость материала сердечника).

Следующим этапом является проверка на насыщение. Требуется, чтобы максимальный ток намагничивания сердечника I_M был больше максимального входного тока I_1 . Ток намагничивания вычисляется по формуле (3) [8].

$$I_M = \frac{B_{max} l_e}{\mu_0 \mu_e N_1}, \quad (3)$$

где I_M – максимальный ток намагничивания, B_{max} – максимальная магнитная индукция материала сердечника, l_e – средняя длина магнитного пути.

Моделирование трансформатора. Для моделирования трансформатора необходимо знать напряжения (токи) вторичной и первичной обмоток и параметры сердечника.

В LTspice возможно производить моделирование связанных линейных и нелинейных индуктивностей. Для этого используется SPICE-директива K , с числовым параметром, задающим коэффициент связи между индуктивностями (см. [9], раздел F.A.Q./Simulating Transformers). Эта модель учитывает индуктивность рассеяния трансформатора, но не содержит информации о его сердечнике.

Для моделирования нелинейных индуктивностей в LTspice используется модель Джона Чана (см. [9], раздел LTspice Simulator/Circuit Elements/L Inductor) [10]. Модель Чана учитывает насыщение и потери в сердечнике трансформатора на основе эмпирических аппроксимаций. Модель позволяет проводить эксперименты с различными материалами сердечников, но не позволяет создать трансформатор с нелинейным сердечником или с индуктивностью рассеяния через параметр K . Это ограничение основано на том, что директива K не работает с нелинейными индуктивностями. Модель Чана предполагает, что магнитное поле однородно в воздухе и сердечнике, но поле не будет однородным, если $K \neq 1$. В этой связи модели нелинейных трансформаторов, основанные на стандартных примитивах LTspice довольно сложны и содержат ряд компромиссов (см. [9] примеры к LTspice NonLinearTransformer.asc).

Кроме линейной модели с потерями и упрощенной нелинейной модели Чана существует также более точная нелинейная модель Джилса-Атертона [11]. Модель Джилса-Атертона является наиболее сложной и требует решения однородного дифференциального уравнения изменения магнитной индукции $\frac{dB}{dH}$ относительно

изменения идеальной гистерезисной кривой $B(H)$. Кроме того, в модели Джилса-Атертона учитываются параметры для магнитного материала и такие параметры, как: коэффициенты кривой гистерезиса, коэффициент потерь на гистерезис, поправочный коэффициент и др. Высокоточную модель Джилса-Атертона уместно применять для изучения свойств магнитных материалов и точного моделирования петли гистерезиса в отрыве от остальной системы.

В нашем случае оптимальным выбором является Модель Чана, поскольку модель имеет меньшую вычислительную сложность и большую устойчивость, чем модель Джилса-Атертона, но позволяет учесть гистерезис и насыщение сердечника трансформатора.

Модель Чана в LTspice имеет ряд ограничений. В рамках работы использовались модели трансформаторов и из открытых источников [12], доступные линейные и нелинейные модели сердечников, модели обмоток с учетом паразитных параметров и пр.

Здесь и далее всё, что относится к первичной обмотке, будем обозначать подстрочным индексом 1, для вторичной – 2.

Пусть требуется рассчитать трансформатор на выходную мощность $P_{вых} = 48$ Вт, а U_2 и $U_1 = 48$ В. Для этого выбираем сердечник для трансформатора. По формуле (2) рассчитывается число витков в обмотке с учетом частоты $f_{ШИМ}$. Из условия (1), необходимости увеличения частоты ШИМ, требуется выбрать материал сердечника таким, чтобы он не уходил в насыщение на частоте ШИМ.

В качестве примера рассмотрим Ш-образный сердечник EQ 25/5,6/18 [13] из феррита N49 производства EPCOS (TDK) [14]. Параметры сердечника: эффективная

площадь сечения $A_e = 93,51 \text{ мм}^2$, длина магнитного пути $l_e = 32,95 \text{ мм}$, относительная магнитная проницаемость $\mu_e = 1500$, коэрцитивная сила $H_c = 38 \text{ А/м}$, индукция насыщения $B_s = 490 \text{ мТл}$, рекомендуемый частотный диапазон $300\text{--}1000 \text{ кГц}$.

Подставив параметры материала и сердечника в (2) при: $U_1 = 48 \text{ В}$, $D_{\max} = 0,95$, $f_{\text{ШИМ}} = 200 \text{ кГц}$, получим $N_1 = 33$ витка (при округлении большую сторону).

При моделировании необходимо учесть, что стандартная модель LTspice принимает на вход индуктивность обмотки, а не число витков как модель Чана. Для пересчета используем формулу (4) [8]:

$$L_1 = \frac{\mu_0 \mu_e N_1^2 A_e}{l_e}. \quad (4)$$

Из (4) получаем $L_1 = 5,8 \text{ мГн}$. Довольно высокое значение обусловлено $\mu_e = 1500$ и сравнительно большим числом витков.

Проверим расчет. Рассчитаем число вольт на один виток обмотки по формуле (5) [8].

$$\frac{V}{1} = \frac{V_1 D_{\max}}{N_1}. \quad (5)$$

Получим $1,35 \text{ В/виток}$. Проверить это значение можно по документации на феррит, по графику относительных потерь в материале от частоты при разных значениях магнитной индукции (англ. Relative core losses versus frequency). Для материала N49 см. [14]. Зная индукцию, допустимое число вольт на виток можно оценить по формуле (6).

$$\frac{V}{1} = \Delta B A_e \frac{f}{D_{\max}}. \quad (6)$$

На низкой частоте $f_0 = 20 \text{ кГц}$, где потери малы, сердечник оказывается недоиспользован $0,2 \text{ В/виток}$, но на частоте $f_{\text{ШИМ}} = 200 \text{ кГц}$ получим 2 В/виток , при этом потери не превышают 200 кВт/м^3 [7, 8].

В завершении тестового расчета оценим ток насыщения. В соответствии с формулой (3) $I_M = 0,78 \text{ А}$. Ожидается, что при превышении $I_M = 0,78$ ток в обмотке будет резко возрастать.

Проверяем, выполняется ли неравенство $\frac{V}{1} < \frac{V}{1}$. Подставив численные значения, получим: $1,35 < 2 \text{ В/виток}$, т.е. условия выполняются.

В САПР LTspice проведем сравнение трёх моделей: стандартной линейной модели LTspice с использованием коэффициента связи K1, линейную модель coreLin_A_Lm из внешней библиотеки, нелинейную модель Чана из внешней библиотеки core [12].

На рис. 4 изображены схемы этих моделей с параметрами, рассчитанными выше для EQ 25/5,6/18 и N49. Здесь и далее все расчеты будем производить для симметричных трансформаторов, т. е. $U_1 = U_2$, $N_1 = N_2$.

Модель с названием core (рис. 4в) является модификацией модели Чана реализованной в LTspice с более удобным интерфейсом. Модель с обозначением

coreLin_A_Lm (рис. 4б) является линейной, A_Lm в имени модели указывает на ее основные параметры A_e и l_e .

Рис. 4. Модели трансформаторов в LTspice:

- а) стандартная с K1; б) линейная из внешней библиотеки coreLin_A_Lm;
в) нелинейная модель Чана (core) из внешней библиотеки

Перейдем к описанию процесса моделирования. На вход каждой из моделей подается ШИМ-сигнал с частотой $f_{\text{ШИМ}} = 200$ кГц, сформированный на основе гармонического сигнала с частотой $f_0 = 20$ кГц.

На рис. 5 показаны результаты моделирования токов в обмотках трансформаторов для моделей core и core_AL_Lm.

Рис. 5. Токи обмоток трансформаторов на основе моделей из внешних библиотек (core, coreLin_A_Lm): а) первичных обмоток; б) вторичных обмоток

По результатам моделирования, представленным на рис. 5 видно, что сердечник трансформатора претерпевает насыщение уже через 30 мкс, как только ток первичной обмотки превышает I_M . Ток линейной модели также плавно нарастает (рис. 5а, штриховая линия). Рост тока в первичных обмотках трансформаторов объясняется сложной формой входного ШИМ-сигнала и накоплением постоянной составляющей.

При расчете N_1 выше (см. формулу 2) использовалась константа $D_{max} = 0,95$ для учета самого длительного из возможных импульсов напряжения за период $0,95 T_{\text{ШИМ}}$. За время импульса в первичной обмотке будет накапливаться ток I_M . Со временем может возникнуть превышение порога по току (см. рис. 5а в районе 30 мкс), которое указывает на насыщение сердечника.

Рассмотрим, что произойдет, если подать два или более таких импульсов подряд, как при работе ШИМ-модулятора. В этом случае обмотка трансформатора не успеет

разрядиться и при следующем импульсе ток в обмотке превысит I_M , что и наблюдается на рис. 5а. Получается, что при расчете трансформатора с ШИМ в формуле (2) необходимо учитывать не значение константы D , а вводить периодическую функцию от времени $D(t)$.

В то же время, эпюры токов вторичных обмоток (рис. 5б) показывают, что трансформатор работает штатно и токи обмоток не превышают I_M для обеих моделей. Такая форма токов вторичных обмоток говорит о том, что трансформатор еще пропускает энергию, даже при насыщении первичной обмотки. Этот эффект ожидаем, поскольку все модели нагружены на сопротивление 100 Ом и ток вторичной обмотки определяется именно этим значением тока $I_2 = U_2/R = 0,48$ А.

Отметим также, что ток первичной обмотки I_1 для нелинейной модели core растёт значительно быстрее (рис. 5а), так как нелинейная модель core учитывает гистерезис и насыщение сердечника. Можно заключить, что модели работают корректно, но сложно считать точность расчета приемлемой.

В случае стандартной линейной модели LTspice, как показано на рис. 6, ситуация несколько отличается от моделирования линейной модели coreLin_A_Lm рис. 5, ток в первичной обмотке линейно возрастает.

Первичная обмотка подключена к источнику напряжения ШИМ $U_1 = 48$ В и внутренним сопротивлением 1 мОм.

Одним из ограничений САПР является то, что “идеальные” источники тока и напряжения в LTspice не допускаются. Внутреннее сопротивление источника входного сигнала Rser совместно с индуктивностью L_1 образуют фильтр нижних частот (ФНЧ). Сопротивление Rser и L_1 включены параллельно, частота среза равна $f_{L1} = \frac{1}{2\pi Rser/L_1} \approx 100$ Гц. Получаем, что такая цепь будет подавлять входной ШИМ-сигнал с частотой $f_{ШИМ} = 200$ кГц.

Рис. 6. Токи обмоток стандартной модели трансформатора в LTspice:
а) первичных обмоток; б) вторичных обмоток

Во вторичной обмотке индуктивность L_2 и резистор нагрузки R_K также образуют ФНЧ с частотой среза $f_{L2} \approx 100$ кГц и протекающим током $I_2 = U_2/R_K = 0,48$ А.

В первичных обмотках моделей накапливается постоянная составляющая, поскольку расчет по формуле (2) производится для одного периода ШИМ без учета сложной формы ШИМ-сигнала.

Для подавления постоянной составляющей I_1 подключим емкость $C_{\delta 1}$ последовательно с первичной обмоткой. Емкость $C_{\delta 1}$ должна быть такой, чтобы ее комплексное сопротивление $Z_{C_{\delta 1}}$ было больше комплексного сопротивления первичной обмотки Z_{L_1} на частоте $f_{ШИМ}$. С другой стороны, $Z_{C_{\delta 1}}$ должно быть меньше Z_{L_1} на частоте f_0 . Такие требования к $C_{\delta 1}$ удобно выразить неравенством (7):

$$Z_{L_1}(f_0) < Z_{C_{\delta 1}} < Z_{L_1}(f_{ШИМ}). \quad (7)$$

Для индуктивностей обмоток $L_1 = L_2 = 5,8$ мГн, при $f_0 = 20$ кГц и $f_{ШИМ} = 200$ кГц, значение емкости должно находиться в пределах от 110 пФ до 11 нФ.

На рис. 7 показаны результаты повторного моделирования с подключенной емкостью $C_{\delta 1} = 10$ нФ.

Рис. 7. Эпюры токов в обмотках трансформаторов для модели core с подключенной блокировочной емкостью $C_{\delta 1}$: а) первичная обмотка; б) вторичная обмотка

На рис. 7 можно наблюдать, что постоянная составляющая тока I_1 отсутствует и обе обмотки работают в линейном режиме. При этом ток в трансформаторе определяется сопротивлением нагрузки, а часть высокочастотных спектральных составляющих ШИМ подавляется конденсатором $C_{\delta 1}$.

Моделирование ключевого усилителя. Проведем моделирование одноканального ключевого усилителя с использованием модели выходного трансформатора core, которая была рассчитана выше. Модель двухтактного усилителя класса D в САПР LTspice выполненного по полумостовой схеме представлена на рис. 8.

Рис. 8. Модель усилителя класса D в LTspice

На вход модели подается гармонический сигнал с частотой $f_0 = 20$ кГц, изменяющийся в диапазоне от 0,1 до 3,0 В, что составляет 95% от полного диапазона входного напряжения 0 – 3,3 В. Входной сигнал с частотой 20 кГц модулируется ШИМ с частотой $f_{\text{ШИМ}} = 200$ кГц и амплитудой 3,3 В. Прямой и инверсный сигналы PWM_ch1 и nPWM_ch1 имеют мертвое время 20 нс.

Входные сигналы подаются на драйвер U1 модели LTC4444 из стандартной библиотеки LTspice. Драйвер обеспечивает время нарастания $t_{r(\text{TG})} = 3$ нс и время спада $t_{f(\text{TG})} = 8$ нс при емкости нагрузки 1 нФ для верхнего плеча выход TG и $t_{r(\text{BG})} = 3$ и $t_{f(\text{BG})} = 6$ нс для нижнего плеча (выход BG). Драйвер обладает быстродействием 10 нс по описанию производителя. LTC4444 подключен к источнику питания VCC 10 В и имеет цепь с бутстерной емкостью C1.

Выходы драйвера подключены к затворам полевых транзисторов Irf6775 (M1, M2) через затворные резисторы R1 R2. Транзисторы Irf6775 имеет следующие основные характеристики: напряжение сток-исток $V_{\text{DS}} = 150$ В, рабочий ток стока $I_{\text{D}} = 28$ А (при $V_{\text{GS}} = 10$ В) и сопротивление канала в открытом состоянии $R_{\text{DS(on)}} = 47$ мОм (при $V_{\text{GS}} = 10$ В). Усилитель подключен к источнику питания Vpp 48 В. Напряжение питания выбрано из стандартного ряда напряжения и меньше максимального рабочего напряжения драйвера $V_{\text{IN}} = 100$ В.

Выход усилителя подключен к первичной обмотке выходного трансформатора U2 с числом витков $N_1 = 33$. Для подавления постоянной составляющей к обмотке N_1 подключен емкостной делитель, образованный конденсаторами C2, C3. На рис. 8 (и далее) результаты приведены для нелинейной модели трансформатора core с обозначением U3.

Вторичная обмотка трансформатора U4 с числом витков $N_1 = N_2 = 33$ подключена к индуктивности L1. Нагрузка усилителя представлена RC-цепью R3 C4, которая является грубым эквивалентом гидроакустической антенны с высокой реактивной составляющей. Индуктивность L1 и C4 емкость нагрузки образуют ФНЧ с частотой среза $f_{\text{ср}} = 70$ кГц для фильтрации ШИМ составляющих в выходном сигнале.

Проведем моделирование работы усилителя при усилении гармонического сигнала с частотой $f_0 = 20$ кГц и ШИМ с частотой $f_{\text{ШИМ}} = 200$ кГц. На рис. 9 показаны результаты моделирования одноканального усилителя рис. 8. Рассмотрим напряжение на нагрузке усилителя, цепь с обозначением load. Несмотря на использование выходного

ФНЧ, часть спектральных составляющих, в том числе составляющих, которые лежат ниже $f_{\text{ШИМ}}$, были пропущены в нагрузку.

Даже при усилении гармонического сигнала и отношении $f_{\text{ШИМ}} / f_0 = 10$ разница амплитуд полезного сигнала и составляющих на частоте ШИМ составляет 20 дБ. Искажения выходного сигнала, представленные на рис. 9а, существенны и легко различимы визуально.

Улучшить качество выходного сигнала можно, увеличив индуктивность $L1$ и/или увеличить частоту ШИМ. Увеличение индуктивности фильтра приведет к большим потерям мощности в выходной цепи. Увеличение частоты ШИМ может привести к пропускам импульсов с малыми коэффициентами заполнения D и повысит требования к скоростям переключения активных элементов и драйвера.

Рис. 9. Результаты моделирования одноканального усилителя:
а) напряжение на нагрузке; б) амплитудный спектр на нагрузке

Другим решением для устранения ШИМ-составляющих в выходном сигнале является введение предискажения во входной сигнал. Однако, при использовании одного канала ШИМ-модулятора диапазон для наложения предискажений крайне ограничен.

Моделирование многоканального усилителя. Наиболее оптимальным решением для подавления спектральных составляющих ШИМ является использование нескольких ШИМ-сигналов с различными начальными фазами.

По аналогии со сложением гармонических колебаний, в результате которого формируются два колебания на суммарной и разностной частоте, при сложении двух и более ШИМ сигналов с частотами $f_{\text{ШИМ}}$ основная гармоника суммарного ШИМ сигнала будет располагаться на частоте $nf_{\text{ШИМ}}$, где n – число каналов усилителя (ШИМ-модулятора). Соответственно и выходная мощность многоканального усилителя может быть увеличена в n раз, по сравнению с одноканальным.

На рис. 10 показана модель двухканального усилителя класса D.

Рис. 10. Модель двухканального усилителя класса D в LTspice

Для многоканальной реализации опорные сигналы ШИМ-модулятора должны быть попарно противофазны. Для двух каналов усиления начальные фазы опорного пилообразного или треугольного сигналов ШИМ-модулятора будут равны 0° и 180° . Тогда низкочастотные информационные составляющие суммарного с ШИМ сигнала будут синфазны, а высокочастотные модулирующие составляющие противофазны. Сложение противофазных высокочастотных составляющих приведет к формированию многоуровневой ШИМ.

На рис. 11 показаны результат моделирования суммарного ШИМ сигнала двухканального усилителя (цепи out, n_out).

Как видно из рис. 11б, применение двухуровневой ШИМ на основе двух каналов усиления эффективнее также и потому, что модулирующие ШИМ сигналы противофазны, и диапазон 20 – 200 кГц практически не содержит спектральных составляющих выше уровня -20 дБ, что облегчает фильтрацию выходного сигнала усилителя.

Сравним спектры выходных сигналов одноканального и двухканального усилителей. При входном ЛЧМ сигнале с центральной частотой $f_0 = 20$ кГц и полосой 10 кГц при $f_{\text{ШИМ}} = 200$ кГц. На рис. 12 показаны нормированные амплитудные спектры напряжений на нагрузках двух усилителей. Для одноканальной модели, представленной на рис.8, – это спектр напряжения $V(\text{load})$, для двухканальной (см. рис. 10), – это разность напряжений $V(\text{load}) - V(\text{n_load})$.

Рис. 11. Двухуровневая ШИМ:

а) напряжение на нагрузке; б) амплитудный спектр на нагрузке

Анализируя рис. 12 видно, что на частоте $f_{\text{ШИМ}}$ 200 кГц разность уровней между одноканальной и двухканальной моделями составляет -55 дБ по напряжению. В двухканальной схеме противофазные составляющие на частоте 200 кГц вычитаются, уровни синфазных составляющих спектра в районе $2f_{\text{ШИМ}}$ 400 кГц практически совпадают.

Рис. 12. Нормированные спектры выходных ЛЧМ сигналов $f_0 = 20$ кГц, $2\Delta f = 10$ кГц:

а) одноканальный усилитель с ШИМ; б) двухканальный усилитель с ШИМ

Таким образом, добавление второго канала усилителя, помимо увеличения выходной мощности, снижает требования к фильтрующим выходным цепям и позволяет расширить полосу усиливаемого сигнала или понизить частоту ШИМ для каждого канала в 2^{n-1} раз на каждый добавленный канал. Понижение частоты ШИМ в многоканальных схемах может применяться для снижения требований к быстродействию драйверов и силовых ключей.

Выводы. В статье представлено сравнение разных моделей трансформаторов для усилителей с ШИМ. Стандартные модели производителей САПР не являются «идеальными» и требуют уточнения. Использование линейных SPICE моделей трансформаторов даёт грубую оценку параметров и часто модели дополнительно должны быть доработаны с учетом особенностей конкретной практической задачи.

Представленные сравнительные результаты моделирования трансформаторов на основе линейной модели и упрощенной нелинейной модели Чана, показывают, что нелинейная модель работает более точно, позволяя проводить моделирование эффекта насыщения сердечника трансформатора при воздействии ШИМ сигнала.

Применение многоканальных усилителей с многоуровневой ШИМ позволяет смягчить выполнение требований к быстродействию транзисторов и драйверов схемы, повысить выходную мощность за счет сложения мощностей каждого из каскадов.

К минусам многоканальных схем можно отнести более высокие требования к источникам питания и опорным напряжениям, а также необходимость в многоканальном ШИМ-модуляторе, обеспечивающим точную настройку фаз.

Полученные результаты и предложения по корректировке моделей усилителей класса D с ШИМ могут быть использованы при разработке прецизионных компактных энергетически эффективных усилителей класса D, включая усилители и модуляторы сигналов гидроакустических систем.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Динамические потери энергии в ключевых усилителях мощности в составе гидроакустического передающего тракта / В. А. Александров, О. В. Воробьев, Ю. В. Казаков, Л. В. Маркова // Труды учебных заведений связи. – 2022. – Т. 8, № 3. – С. 14-26. – DOI 10.31854/1813-324X-2022-8-3-14-26.
2. Grebennikov, A. Switchmode RF and microwave power amplifiers / A. Grebennikov, M. J. Franco // Academic Press, 2021. – 650 p. – ISBN 978-0-12-821769-8.
3. The class D audio power amplifier: A review / S. Mei [et al.] // Electronics. – 2022. – Vol. 11, no. 19. – P. 3244. – DOI: 10.3390/electronics11193244.
4. Comparison of GaN, SiC, Si technology for high frequency and high efficiency inverters / S. K. Pullabhatla [et al.] // E3S Web of Conferences. – 2020. – Vol. 184. – P. 01012. – DOI 10.1051/e3sconf/202018401012.
5. Оценка моделей полевых транзисторов для широкополосных усилителей класса D / Е. А. Казаков, П. С. Остапенков, Е. Д. Соловьев, А. В. Шукин // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2024. – № 4. – С. 35-46. – DOI 10.5281/zenodo.14514520. – EDN QTUBTR.
6. Исследование цифровых методов генерации сигналов гидроакустических фазированных антенных решеток / В. А. Александров, А. П. Буянов, Л. В. Маркова, М. А. Сиверс // Труды учебных заведений связи. – 2021. – Т. 7, № 1. – С. 42-53. – DOI 10.31854/1813-324X-2021-7-1-42-53.
7. Section 4 – Power Transformer Design // Texas Instruments: – Seminar on Power Supply Design; SLUP126 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.ti.com/lit/ml/slup126/slup126.pdf> (дата обращения 05.12.2025).
8. Mohan, N. Power electronics, a first course: simulations and laboratory implementations / N. Mohan, S. Raju // John Wiley & Sons, 2022. – 432 p. – ISBN 978-1-119-89845-2.
9. LTspice XVII [Электронный ресурс]. – URL: <https://agnd.net/valpo/341/LTspiceHelpXVII.pdf> (дата обращения 05.12.2025).
10. Nonlinear transformer model for circuit simulation / J. H. Chan [et al.] // IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems. – 1991. – Vol. 10, no. 4. – P. 476–482. – DOI: 10.1109/43.75689.
11. Jiles, D. C. Theory of ferromagnetic hysteresis / D. C. Jiles, D. L. Atherton // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 1986. – Vol. 61, no. 1–2. – P. 48–60. – DOI 10.1016/0304-8853(86)90066-1.
12. For LTspice users: libraries of models, examples, etc [Электронный ресурс]. – URL: <http://bordodynov.ltwiki.org/> (дата обращения 05.12.2025).
13. TDK. Ferrites and accessories: EQ 25/5.6/18 with I 25/2.3/18 Cores [Электронный ресурс]. – URL: https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/80/db/fer/eq_25_5_6_18.pdf (дата обращения 05.12.2025).
14. TDK. Ferrites and accessories: SIFERRIT material N49 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/187212/c44cc4ec800e9f6f22a8068409c85b4f/pdf-n49.pdf> (дата обращения 05.12.2025).

REFERENCES LIST

1. Dinamicheskie poteri energii v kliuchevykh usiliteliakh moshchnosti v sostave gidroakusticheskogo peredaiushchego trakta / V. A. Aleksandrov, O. V. Vorobev, Iu. V. Kazakov, L. V. Markova // Trudy uchebnykh zavedenii svyazi. – 2022. – T. 8, № 3. – S. 14-26. – DOI 10.31854/1813-324X-2022-8-3-14-26.
2. Grebennikov, A. Switchmode RF and microwave power amplifiers / A. Grebennikov, M. J. Franco // Academic Press, 2021. – 650 p. – ISBN 978-0-12-821769-8.
3. The class D audio power amplifier: A review / S. Mei [et al.] // Electronics. – 2022. – Vol. 11, no. 19. – P. 3244. – DOI: 10.3390/electronics11193244.
4. Comparison of GaN, SiC, Si technology for high frequency and high efficiency inverters / S. K. Pullabhatla [et al.] // E3S Web of Conferences. – 2020. – Vol. 184. – P. 01012. – DOI 10.1051/e3sconf/202018401012.
5. Otsenka modelei polevykh tranzistorov dlia shirokopolosnykh usilitelei klassa D / E. A. Kazakov, P. S. Ostapenkov, E. D. Solovev, A. V. Shchukin // Vestnik Donetskogo natsionalnogo universiteta. Seriya G: Tekhnicheskie nauki. – 2024. – № 4. – S. 35-46. – DOI 10.5281/zenodo.14514520. – EDN QTUBTR.
6. Issledovanie tsifrovyykh metodov generatsii signalov gidroakusticheskikh fazirovannykh antennykh reshetok / V. A. Aleksandrov, A. P. Buianov, L. V. Markova, M. A. Sivers // Trudy uchebnykh zavedenii svyazi. – 2021. – T. 7, № 1. – S. 42-53. – DOI 10.31854/1813-324X-2021-7-1-42-53.
7. Section 4 – Power Transformer Design // Texas Instruments: – Seminar on Power Supply Design; SLUP126 [Elektronnyi resurs]. – URL: <https://www.ti.com/lit/ml/slup126/slup126.pdf> (data obrashcheniia 05.12.2025).
8. Mohan, N. Power electronics, a first course: simulations and laboratory implementations / N. Mohan, S. Raju // John Wiley & Sons, 2022. – 432 p. – ISBN 978-1-119-89845-2.
9. LTspice XVII [Elektronnyi resurs]. – URL: <https://agnd.net/valpo/341/LTspiceHelpXVII.pdf> (data obrashcheniia 05.12.2025).
10. Nonlinear transformer model for circuit simulation / J. H. Chan [et al.] // IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems. – 1991. – Vol. 10, no. 4. – P. 476–482. – DOI: 10.1109/43.75689.
11. Jiles, D. C. Theory of ferromagnetic hysteresis / D. C. Jiles, D. L. Atherton // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 1986. – Vol. 61, no. 1–2. – P. 48–60. – DOI 10.1016/0304-8853(86)90066-1.
12. For LTspice users: libraries of models, examples, etc [Elektronnyi resurs]. – URL: <http://bordodynov.ltwiki.org/> (data obrashcheniia 05.12.2025).
13. TDK. Ferrites and accessories: EQ 25/5.6/18 with I 25/2.3/18 Cores [Elektronnyi resurs]. – URL: https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/80/db/fer/eq_25_5_6_18.pdf (data obrashcheniia 05.12.2025).
14. TDK. Ferrites and accessories: SIFERRIT material N49 [Elektronnyi resurs]. – URL: <https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/187212/c44cc4ec800e9f6f22a8068409c85b4f/pdf-n49.pdf> (data obrashcheniia 05.12.2025).

Поступила в редакцию 11.12.2025 г., рекомендована к изданию 22.01.2026 г.

MULTICHANNEL D CLASS AMPLIFIER MODELING FOR WIDEBAND HYDROACOUSTIC COMMUNICATION SYSTEMS

Kazakov E.A., Ostapenkov P.S., SHCHukin A.V., Filatov V.A., Gusev A.IU.

The paper presents the computer model of multi-channel D class switching amplifier. Those amplifiers use pulse-width modulation (PWM) signal as the input. The paper describes requirements for the PWM signal and switching speed of the amplifier elements. Especial attention is given to calculation and modeling the output transformer nonlinear effects in multi-channel switching amplifiers. It is shown that adding a second amplification channel reduce the amplitude of parasitic spectral components in PWM signal. The obtained results can be used for hydroacoustic communication systems development.

Keywords: switching power amplifiers, D class amplifiers, pulse-width modulation, SPICE models, ultra-wide band signals.

Казakov Евгений Александрович

аспирант кафедры формирования и обработки радиосигналов ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет "Московский Энергетический Институт"»,
Российская Федерация, г. Москва.
E-mail: KazakovYevA@mpei.ru

Kazakov Evgenii Aleksandrovich

Postgraduate Student at Department of Formation and Processing Radio Signals of Moscow Power Engineering Institute,
Russian Federation, Moscow.
ORCID: 0009-0000-8840-5384

Остапенков Павел Сергеевич

кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой формирования и обработки радиосигналов ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет "Московский Энергетический Институт"»,
Российская Федерация, г. Москва.
E-mail: OstapenkovPS@mpei.ru

Ostapenkov Pavel Sergeevich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Formation and Processing Radio Signals of Moscow Power Engineering Institute.
Russian Federation, Moscow.

Щукин Александр Викторович

старший преподаватель кафедры формирования и обработки радиосигналов ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет "Московский Энергетический Институт"»,
Российская Федерация, г. Москва.
E-mail: ShchukinAV@mpei.ru

SHCHukin Aleksandr Viktorovich

Senior Lecturer at Department of Formation and Processing Radio Signals of Moscow Power Engineering Institute,
Russian Federation, Moscow.

Филатов Виктор Александрович

старший преподаватель кафедры формирования и обработки радиосигналов ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет "Московский Энергетический Институт"»,
Российская Федерация, г. Москва.
E-mail: FilatovVA@mpei.ru

Filatov Viktor Aleksandrovich

Senior Lecturer at Department of Formation and Processing Radio Signals of Moscow Power Engineering Institute,
Russian Federation, Moscow.

Гусев Александр Юрьевич

аспирант кафедры формирования и обработки радиосигналов ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет "Московский Энергетический Институт"»,
Российская Федерация, г. Москва.
E-mail: GusevAIYur@mpei.ru

Gusev Aleksandr IUrevich

Postgraduate Student at Department of Formation and Processing Radio Signals of Moscow Power Engineering Institute,
Russian Federation, Moscow.